

OXYSTEEL – ENERGY EFFICIENCY AND DSM IN STEEL PRODUCTION BY THE USE OF OXY-FUEL AND CCU TECHNOLOGY

»Die Stahlindustrie ist für mich deshalb so spannend, weil man große Hebelwirkungen erzielt. Beispielsweise erwarten wir alleine durch die Umsetzung von OxySteel jährliche Energieeinsparungen im Ausmaß von 12 GWh. Das entspricht ca. 10% des Jahreserdgasverbrauchs der Stadt Leoben. Bei entsprechendem Technologie-Rollout betragen die Einsparungen ein Vielfaches.«

THOMAS KIENBERGER, Projektleiter OXYSTEEL,
Lehrstuhl für Energieverbundtechnik, Montanuniversität Leoben

OXYSTEEL – ENERGY EFFICIENCY AND DSM IN STEEL PRODUCTION BY THE USE OF OXY-FUEL AND CCU TECHNOLOGY

OxySteel umfasst die Steigerung der Energieeffizienz durch die Anwendung neuer Technologien und die Evaluierung des Potentials für DSM im Stahlwerk. Dies soll durch die Entwicklung und Umsetzung eines neuen Prozessdesigns unter dem Einsatz von Sauerstoffverbrennung und CCU erreicht werden. Anschließend werden Flexibilitätsoptionen für den Einsatz Erneuerbarer Energiequellen bzw. Netzdienstleistungen identifiziert.

ECKDATEN

CO₂-savings potential: 2.700
tones per year in the European
Union, which is a valuable con-
tribution for energy transition

Laufzeit: 09/18 – 08/22

Projektvolumen: € 2,6 Mio

ZIELE

Identifizieren von Flexibilitäten und Energieeffizienz bei der Prozesswärmeerzeugung durch Sauerstoffverbrennung.

Ersetzen von Gasbrennern durch Oxyfuel-Brenner.

Reduzierung des Bedarfs an elektrischen Energiespeichern und Beitrag zur Stabilität der elektrischen Netze.

OxySteel-Demonstrationsprojekt im Werk der Breitenfeld Edelstahl AG.